

ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಮಹಾದೇವಿ

Lohit .P

Lecturer,
Department of kannada,
Akshara Institute of Management Studies,
Akshara Nagara, Channamumbapura,
Savalanga road, Shivamogga (D), Pin- 577203,
Karnataka, India.

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪರಮ ಶಿವಭಕ್ತೆ. ಆಕೆ ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಸತಿ-ಪತಿ ಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಆಸೆ ಆಕೆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಘಸ್ನಾನ ಆಕೆಯ ಧೃತಿ ಕೆಡಿಸಿತು. ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಸ್ವಗೃಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರೀಶೈಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದಳು. ಈ ಪರಮ ಸಾಧ್ವಿ ಅನುಕರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಆರಂಭಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಕವಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಆಕೆ ಹುಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗಳು. ಬನವಾಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮ ಉಡುತಡಿ ಆಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ತಂದೆ ನಿರ್ಮಲ ಸೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಸುಮತಿ. ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿಯ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಜೈನಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇವರು ಶಿವಶರಣರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಉಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಕಾಲದ ನಂತರ ಮರುಳು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರೆಂಬ ಶರಣರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲದಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿಯೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಜಂಗಮ ಮೂರ್ತಿಯೇ. ಶ್ರೀಶೈಲದ ಚೆನ್ನಮ್ಮಲ್ಲಿಕಾಜರಾನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆದೇವರಾದದ್ದು ಮರುಳು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರ ಕೃಪೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಿತೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಆಚಾರವಂತಳು, ಶಿಲವಂತಳು, ವಿಚಾರವಂತಳು ಆದ ಮಹಾದೇವಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಬಲದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಪರಮಶಿವಭಕ್ತಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾದಳೆಂಬುದು ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಇದು ದೈವಯೋಗ ಎಂದರೂ ಸರಿಯೆನಿಸಿತು. ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧಾಮರ್ಶಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಹಾದೇವಿ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಕೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮನೋಭಾವವಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯಿತ್ತು. ಗೌರವವಿತ್ತು. ಆಗ ಧಾಮರ್ಶಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಕೆಯ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮಹಾದೇವಿಯು ಶಿವಶರಣರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ತನ್ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಉಹಿಸುವುದು ಸರಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲೀ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರವಾಗಲೀ ಆಕೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಆಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡವಳಲ್ಲ. ಧಾಮರ್ಶಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖಂಡರ ಸಹವಾಸವಾಗಲೀ ಸಹಯೋಗವಾಗಲೀ ಆಕೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕೆ ಚಿಂತಿಸಿದವಳಲ್ಲ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವವಾದ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಚೆನ್ನಮ್ಮಲ್ಲಿಕಾಜರಾನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯೊಂದೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು.

ಚೆನ್ನಮ್ಮಲ್ಲಿಕಾಜರಾನನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳೂ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಇಹಲೋಕದ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತಿ ಪತಿ ಭಾವದಿಂದ ಶವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ರತಿಸ್ವರೂಪಳಾಗಿದ್ದ ಮಹಾದೇವಿಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಮಂದಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೆಂದೂ ಅಕ್ಕನೆಂದೂ ಭಾವಿಸಿದುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಚ್ಚರ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಣಲಾಗದು. ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಆಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನೇ ಆಗಿದ್ದಳೆನ್ನಬಹುದು. ಆಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ ಜೈನಮತಾವಲಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಕೌಶಿಕ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಖನಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಾದೇವಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೌಶಿಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು. ಆತನಿಗೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹವುಂಟಾಯಿತು. ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಕೌಶಿಕನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು.

ಆ ಸುದ್ದಿ ಮಹಾದೇವಿಯ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಜಿನಧರ್ಮಿಯನ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವಿಯೂ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಓಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೌಶಿಕ ಮಹಾರಾಜ, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವನೆಂಬ ಶಂಕೆ ಮಹಾದೇವಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತು. ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಕುತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. ಕೌಶಿಕನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಒಪ್ಪಿದಳು, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೌಶಿಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿವಾಹನಂತರ ಕೌಶಿಕ ಜೈನಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಷರತ್ತು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಗುರು-ಲಿಂಗ-

ಜಂಗಮರ ಸೇವೆಗೆ ಕೌಶಿಕ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಷರತ್ತು, ರಾಜನು ಶಿವಾರಾಧಕನಾಗುವವರೆಗೂ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಶರಣಿಸಿಕೊಡದು ಇದು ಆಕೆಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಷರತ್ತು. ರಾಜನೇನಾದರೂ ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಚನಭಂಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿರಾಗಿಯಾಗಿ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು.

ಆಕೆಗೆ ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೋ ಏನೋ ರಾಜನಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಹಾದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯಸುಖ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದಳು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಾತುರನಾಗಿದ್ದ ಕೌಶಿಕ ಸೌಜನ್ಯದ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ವತರಣಿಸಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಮಹಾದೇವಿಯ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ನುಡಿಗಳಾಗಲೀ ಧರ್ಮಬೋಧನೆಯಾಗಲೀ ಕೌಶಿಕನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೌಶಿಕನ ಬುದ್ಧಿ ಮಂಕಾಯಿತು. ಮಹಾದೇವಿಯ ದೇಹಸ್ಪರ್ಶದಾಸೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ ಬಲತ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಕೆರಳಿದ ಕೆಂಡವಾದಳು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಕಿತ್ತೆಸೆದಳು. ದೇಹದಾಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದಳು. ಮುಡಿಬಿಚ್ಚಿ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಕೆದರಿಕೊಂಡು ಕೌಶಿಕನದರು ರಣಚಂಡಿಯಂತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಂತಳು. ನಂತರ, ನಗ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾದೇವಿ ನೀಳವಾದ ತನ್ನ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನೇ ದೇಹಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಳು. ಶರಣರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಬಸವಣ್ಣ, ಮತ್ತಿತರ ಮಹಾನುಭಾವರಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಶಿವಶರಣರ ಕಾರ್ಯಾಂಗಾರ. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವಿಯು ಕೃತಮಿಸಿದಳು.

ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯು ಕೆಲಕಾಲವಿದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕಳೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕುಳಿತಳು. ನಂತರ ಪ್ರಭುದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಕೆ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕದಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ತೆರಳಿದಳು. ಗಿರಿಯ ಮೇಲಿನ ಕದಳಿವನ ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. ಅಕ್ಕನಾದರೂ ಆ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಟದಂತೆ ಉರಿದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆತು ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯ ಪಡೆದಳು. ಆಕೆಯ ದಿವ್ಯಸ್ವರೂಪ ಅನಂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ತ್ರೀಜಾತಿಗೇ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾಜರನ ನಾಮಾಂಕಿತವುಳ್ಳ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಣ್ಣೆರೆಸುವ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದಾರಿದೀಪಗಳಂತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪುಣ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾದೇವಿಯು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಅಕ್ಕ' ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.

-: ಆಧರಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು :- (References)

- ತ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಚರಿತೆ
ತ ವಚನ ಕಮ್ಮಟ
ತ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಆಯ್ದ ವಚನಗಳು